

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕСТОГЕНОТЕРАПИИ ТОКСИКОЗОВ БЕРЕМЕННЫХ

Ю.К.Джаббарова¹, С.М. Умурзаков^{2,2}, С.А. Абдиева^{3,2}, Ш.Т.Исмаилова⁴

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,1},

Ферганский медицинский институт общественного здоровья^{2,2,3},

Среднеазиатский медицинский университет^{3,4}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929080>

Аннотация. Цель: изучить эффективность использования микронизированного прогестерона в комплексном лечении рвоты беременных (РБ) и для профилактики преэклампсии (ПЭ) у беременных с железодефицитной анемией (ЖДА). **Материал и методы.** В проспективное исследование включены 105 беременных, с РБ поступивших в Ферганский областной перинатальный центр. Из них основную группу составили 45 женщин, получавших гестогенотерапию, и группу сравнения 60-получивших традиционное лечение. Другую когорту составили 53 беременные с ЖДА, основную группу составили 44, получавших микронизированный прогестерон, группу сравнения-9 нелеченных беременных. Проведены клинические, клинико-лабораторные, гормональные, иммунологические и статистические методы исследования. **Результаты.** После иммунотерапии РБ беременность сохранена в основной группе на 15,0% больше, чем в группе сравнения (93,3±3,8% и 78,3±6,5%, $p<0,05$), роды в срок также произошли на 26,0% больше (91,1±4,2% и 65,0 ±6,2%, $p<0,001$). Применение микронизированного прогестерона в комплексной стандартной терапии позволило предупредить развитие ПЭ у беременных с легкой ЖДА, купировать прогрессирование легкой ПЭ при ее сочетании с анемией легкой степени (93,3%) (OR=0,07, RR=0,07) и снизило число преждевременных родов (до 6,7%) (OR=0,03, RR=0,10).

Выводы. Разработанный новый подход – иммуносупрессивная терапия, является патогенетическим и эффективным в лечении и профилактике токсикозов беременных, улучшить исход беременности и родов. Внедрение данной стратегии в акушерскую практику поможет улучшить качество перинатальной помощи, снизить число осложнений для матери и ребенка.

Ключевые слова: рвота беременных, преэклампсия, гестогенотерапия, исход беременности и родов

Abstract. Objective: to study the effectiveness of the use of micronized progesterone in the complex treatment of emesis of pregnancy (EP) and for the prevention of preeclampsia (PE) in pregnant women with iron deficiency anemia (IDA). **Material and methods.** The prospective study included 105 pregnant women admitted to the Fergana Regional Perinatal Center with EP. Of these, the main group consisted of 45 women who received gestogen therapy, and a comparison group of 60 who received traditional treatment. Another cohort consisted of 53 pregnant women with IDA, the main group consisted of 44 who received micronized progesterone, and the comparison group consisted of 9 untreated pregnant women. Clinical, clinical laboratory, hormonal, immunological and statistical research methods were carried out. **Results.** After EP immunotherapy, pregnancy was preserved in the main group by 15.0% more than in the comparison group (93.3±3.8% and 78.3±6.5%, $p<0.05$), term births also occurred by 26.0% more (91.1±4.2% and 65.0±6.2%, $p<0.001$). The use of micronized progesterone in complex standard therapy made it possible to prevent the development of PE in pregnant women with mild IDA, to stop the progression of mild PE when combined with mild anemia (93.3%) (OR=0.07, RR=0.07) and reduced the number of premature births (up to 6.7%) (OR=0.03, RR=0.10). **Conclusions.** The developed new approach, immunosuppressive therapy, is pathogenetic and effective in the treatment and prevention of toxicosis in pregnant women, improving the outcome of pregnancy

and childbirth. The introduction of this strategy into obstetric practice will help improve the quality of perinatal care and reduce the number of complications for mother and child.

Keywords: vomiting of pregnant women, preeclampsia, gestogen therapy, outcome of pregnancy and childbirth.

Annotatsiya. Maqsad: homiladorlik qusish (HQ)ni kompleks davolashda va temir tanqisligi kamqonligi (TTK) bo'lgan homilador ayollarda preeklampsia (PE) oldini olishda mikronlashtirilgan progesterondan foydalanish samaradorligini o'rganish. **Materiallar va usullar.** Istiqbolli tadqiqot Farg'ona viloyat perinatal markaziga HQ bilan yotqizilgan 105 nafar homilador ayollarni qamrab oldi. Ularning asosiy guruhini gestogen terapiyasini olgan 45 nafar ayol va an'anaviy davolanishni olgan 60 nafar taqqoslash guruhini tashkil etdi. Boshqa bir guruh TTK bilan kasallangan 53 homilador ayollardan iborat bo'lib, asosiy guruh mikronlashtirilgan progesteron qabul qilgan 44 nafardan iborat bo'lib, taqqoslash guruhi 9 nafar davolanmagan homilador ayollardan iborat edi. Klinik, klinik-laboratoriya, gormonal, immunologik va statistik tadqiqot usullari o'tkazildi. **Natijalar.** HQ immunoterapiyadan so'ng homiladorlik taqqoslash guruhiga qaraganda 15,0% ko'proq ($93,3 \pm 3,8\%$ va $78,3 \pm 6,5\%$, $p < 0,05$) asosiy guruhda saqlanib qolgan, muddatli tug'ilishlar ham 26,0% ko'proq ($91,1 \pm 4,2\%$ va $65,0 \pm 6,20\%$, $p < 0,20$) sodir bo'lgan. Mikronlashtirilgan progesteronni kompleks standart terapiyada qo'llash engil IDA bilan homilador ayollarda PE rivojlanishining oldini olishga, engil anemiya bilan birgalikda engil PE rivojlanishini to'xtatishga imkon berdi (93,3%) ($OR = 0,07$, $RR = 0,07$). va erta tug'ilishlar soni (6,7% gacha) kamaygan ($OR=0,03$, $RR=0,10$).

Xulosa. Ishlab chiqilgan yangi yondashuv, immunosuppressiv terapiya homilador ayollarda toksikozni davolash va oldini olish, homiladorlik va tug'ish natijalarini yaxshilashda patogenetik va samarali hisoblanadi. Ushbu strategiyaning akusherlik amaliyotiga joriy etilishi perinatal yordam sifatini yaxshilashga, ona va bolaga asoratlar sonini kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: homilador ayollarda qusish, preeklampsia, gestogen terapiyasi, homiladorlik va tug'ish natijalari.

Актуальность. Токсикозы беременных относятся к серьезным осложнениям беременности, снижающих качество жизни женщин, приводят к перинатальной заболеваемости и смертности, кроме того, тяжелые их формы могут быть причиной неблагоприятного исхода для матери. Наиболее частыми проявлениями в I триместре гестационного периода является рвота беременных (РБ), а в III триместре – преэклампсия (ПЭ). Частота рвоты беременных по данным различных авторов колеблется от 50% и до 90% [4,7,8]. Ранний токсикоз тяжелой степени, и гиперемезис gravidarum, выявляют у 1,5–2% беременных, и он осложняется дегидратацией, нарушением питания и обмена и [11,12], и гипохлоремическим ацидозом электролитными нарушениями, и вплоть до поражения печени, полинейропатии, энцефалопатии и др. и [9], и может приводить к мышечным судорогам, кетонурии [19].

Гипертензивные нарушения в структуре причин материнской смертности и составляют 17,7% - 20,6% [3,16]. В обзоре. Частота ПЭ при отсутствии профилактики составляет 53,5%, перинатальная заболеваемость достигает 53,5%. У жительниц Центральноазиатских республик беременность в большинстве случаев протекает на фоне ЖДА. Анемия обуславливает циркуляторную и тканевую гипоксию, характеризуется дефицитом железа, белка и ряда эссенциальных микроэлементов [14]. Эти факторы имеют определенную роль в патогезе ПЭ. Частота развития гипертензивных состояний при ЖДА достигает 32-45%. Сочетание преэклампсии с анемией представляет собой реальную угрозу жизни матери и новорожденного. До настоящего времени, несмотря на

многочисленные исследования, патогенез преэклампсии до конца не изучен [20]. Одной из теорий развития ПЭ является иммунологическая. [13, 17].

Существует множество теорий, в частности, выделяют гормональную, неврогенную, иммунологическую, и кортиковисцеральную, и рефлекторную, но, и несомненно, и в патогенезе и развитии токсикозов и может находиться несколько причин одновременной [2].

С иммунологических позиций, первопричиной токсикозов беременных является плодное яйцо (эмбрион, плод, оболочки), однако патогенез этого состояния до конца неизвестен. Сведения о клеточном и гуморальном иммунитете при нормально протекающей беременности и беременности, осложненной ранним и поздним токсикозом, чрезвычайно противоречивы. Различные аспекты иммунных взаимоотношений, возникающих между организмом беременной женщины и плодом, несущим отцовские антигены, представляющим собой полуаллогенный трансплантат, являются проблемой иммунологии репродукции.

И давно установлено, что беременность является состоянием иммуносупрессии. и [17]. В настоящее время доказано, что состояние локальной иммуносупрессии обеспечивает толерантность между организмом матери и плодом и способствует нормальному течению беременности. Наличие тошноты и рвоты в начале гестации расценивается как признак беременности, а прогрессирование токсикоза и “отражает некоторую несостоятельность элементов системы предотвращения и атаки иммунной системы беременной на тканевые и органоспецифические антигены, и имеющие плацентарный генез” и [21].

Многие клинические симптомы комплексы, и как угроза прерывания беременности, и ранние токсикозы, и синдром задержки развития плода и плацентарная недостаточность, и являющиеся следствием нарушения иммунных взаимосвязей в системе мать-плацента-плод, и как правило, лежат в основе патологии перинатального периода. Сюда, несомненно, можно отнести развитие РБ и преэклампсии у беременных.

Одними из компонентов системы защиты плода и от повреждающего иммунного ответа матери является прогестеронопосредованная иммуномодуляция. Учитывая убедительную и доказательную базу и роли прогестерона как гравидопротектора, современные исследователи вновь возвращаются к идее использования прогестерона для оптимизации гестационной трансформации спиральных артерий и профилактики ПЭ [17].

Цель: изучить эффективность использования микронизированного прогестерона в комплексном лечении рвоты беременных и для профилактики преэклампсии у беременных с железодефицитной анемией.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением и лечением находилось 105 беременных, поступивших в Ферганский областной перинатальный центр. Из них основную группу составили 45 беременных с РБ, получивших иммунотерапию в составе традиционного лечения. Показанием к проведению гестогенотерапии был сниженный уровень прогестерона в крови у 28 беременных с рвотой средней и тяжелой степени и симптомы угрозы прерывания беременности у 17 женщин. Группу сравнения составили 60 беременных, которые получили традиционную терапию. Данные по содержанию прогестерона в крови женщин с РБ опубликованы нами ранее [1, 18].

В основной и в группе сравнения базисная терапия РБ была направлена на смягчение симптомов и замедление прогрессирования осложнений у пациентов и включала в себя следующие подходы: борьба с обезвоживанием, коррекция электролитного баланса, противорвотные препараты, транквилизаторы, витамины, психотерапия, режим питания и приема жидкостей, режим сна. За основу взяты рекомендации Национального клинического протокола (Ташкент, 2022) [10]. Беременным женщинам основной группы дополнительно к базовой терапии назначался препарат микронизированный прогестерон (утерожестан) в виде таблеток 200 мг per vaginum 2 раза в сутки утром и вечером в течение 6-8 недель до полного формирования и функционирования плаценты (16 недель).

В следующем исследовании под наблюдением находились 44 беременных с ЖДА, из них с ПЭ - 25. Назначали Утрожестан по обращаемости с 4-6 нед по 200мг утром вагинально и на ночь 200мг перорально до 28 недель, далее дозу препарата уменьшали до 100мг утром вагинально и вечером 100мг перорально до 35нед. Группу сравнения составили 9 беременных с анемией легкой степени, не получавших какую-либо терапию. Проведены клинические, клиничко-лабораторные, гормональные, иммунологические и статистические методы исследования. Всем беременным определяли содержание прогестерона в сыворотке крови до и после лечения. Результаты оценивали по изменению уровня прогестерона в крови и клиническим исходам беременности. Полученные данные подвергнуты статистической обработке с вычислением среднеарифметической (M), среднего квадратичного отклонения (σ), стандартной ошибки (m), относительных величин (частота %), критерия (t) Стьюдента и уровня достоверности $p < 0,05$.

Результаты. Средний возраст пациенток основных групп составил $26,3 \pm 3,8$ года, контрольных групп – $24,8 \pm 2,9$ года ($p > 0,05$). По социальному статусу, возрастному составу, паритету и сроку гестации беременные основных и контрольных групп были идентичны ($p > 0,05$). Клинические проявления раннего токсикоза различной степени тяжести являются отражением срыва механизмов гестационной адаптации, что соотносится с повышением уровня маркеров неспецифической воспалительной реакции (увеличение провоспалительных цитокинов). В предыдущих исследованиях нами была установлена чрезмерная секреция провоспалительных цитокинов IL-1 β и IL-6 (в 2 и 3 раза, соответственно, $p < 0,05$), превышающая норму, с резким подавлением продукции TNF α (в 2 раза, $p < 0,05$), что дало возможность рассматривать тяжелую рвоту беременных как результат «цитокинового шторма», клинически протекающего в виде неукротимой рвоты с полиорганной недостаточностью вплоть до летального исхода, если своевременно не прервать беременность [5]. Полученные результаты позволили нам предложить в качестве иммунносупрессивной терапии использовать естественный плацентарный гормон – прогестерон. После лечения получены положительные сдвиги гормональных и иммунологических показателей. На рис.1 представлен исход беременности после иммунотерапии рвоты беременных.

Клинически беременность была сохранена у беременных основной группы достоверно на 15,0% больше, чем в группе сравнения ($93,3 \pm 3,8\%$ и $78,3 \pm 6,5\%$, $p < 0,05$) и роды в срок также произошли на 26,0% больше ($91,1 \pm 4,2\%$ и $65,0 \pm 6,2\%$, $p < 0,001$).

Как показали наши исследования, развитие ПЭ на фоне ЖДА сопровождается повышенным уровнем провоспалительных цитокинов (IL-1 β , IL-6, IL-8, TNF α), и белка острой фазы- лактоферрина на системном и локальном уровне. Причем, эти изменения

были наиболее выражены в децидуальной оболочке плаценты при развитии ПЭ на фоне ЖДА средней степени.

Проведенное нами исследование цитокинового статуса при беременности дало нам возможность обосновать новую стратегию гестогенпрофилактики у беременных с высоким риском развития преэклампсии [6].

*- $p < 0,05$, разница показателей достоверна по отношению аналогичного показателя группы сравнения

Рис. 1. Исход беременности после иммунотерапии рвоты беременных, %

Установлено что назначение микронизированного прогестерона в комплексной стандартной терапии позволило предупредить развитие ПЭ у беременных с легкой ЖДА, купировать прогрессирование легкой ПЭ при ее сочетании с анемией легкой степени тяжести (у 93,3% беременных) ($OR=0,07$, $RR=0,07$) и снизило число случаев преждевременных родов (до 6,7%) ($OR=0,03$, $RR=0,10$), что обусловило в большинстве случаев физиологический исход беременности для женщины и новорожденного (рис.2).

*- $p < 0,05$, разница достоверна по отношению аналогичного показателя группы нелеченных с преэклампсией тяжелой степени

Рис.2. Исход беременности и родов у женщин с ЖДА после профилактической гестогенотерапии

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности использования микронизированного прогестерона для коррекции прогестерондефицитных состояний, возникающих при рвоте беременных и при ЖДА для профилактики преэклампсии в качестве иммуносупрессора для защиты плода от агрессивного иммунного ответа матери, проявляющегося развитием раннего токсикоза. В литературе также имеются данные о том, что применение дидрогестерона в качестве прегравидарной подготовки у беременных с недостаточностью лютеиновой фазы и в период первой и второй волн инвазии трофобласта способствовало не только сохранению беременности, но и профилактике ПЭ, прежде всего ее тяжелых форм [15].

Выводы. Таким образом, разработанный новый подход – иммуносупрессивная терапия является патогенетическим и эффективным в лечении и профилактике токсикозов беременных. Комплексное лечение с включением гестогенов позволяет снизить частоту развития тяжелых форм рвоты и преэклампсии, досрочного прерывания беременности, улучшить исход беременности для женщины и новорожденного. Внедрение данной стратегии в акушерскую практику поможет улучшить качество перинатальной помощи, снизить число осложнений для матери и ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдиева С.А. Джаббарова Л.А. Содержание прогестерона в сыворотке крови у женщин с рвотой беременных// Сборник тезисов LXXXV научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины–2024» Санкт-Петербург Апрель 2024 г. С.4-5.
2. Айламазян Э.К. Акушерство. 9-е изд. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2015. 704 с. <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433164.html>
3. Байбарина, Е.Н. Филиппов О.С., Гусева Е.В. О материнской смертности в Российской Федерации в 2012 году (методическое письмо).– М., 2013. – 37 с.
4. Балтаниязова Г. П., Расуль-Заде Ю. Г. Тошнота и рвота беременных: новые аспекты диагностики и лечения.// Доктор ахборотномаси 2020, № 4 (97), 150-154 DOI: 10.38095/2181-466X-2020974-150-154.
5. Джаббарова Ю.К., Абдиева С.А., Суяркулова М.Э. Hyperemesis gravidarum – это «цитокиновый шторм»?//Российский иммунологический журнал, 2024, том 27 . 4. С.865-870 www.rusimmun.ru
6. Исмоилова Ш.Т. Совершенствование ведения беременных, страдающих железодефицитной анемией и преэклампсией. Автореф. дисс. PhD, Ташкент, 2020,40с
7. Липатов И.С., Тезиков Ю.В., Кутузова О.А. Эффективность дифференцированного подхода к лечению раннего токсикоза беременных с учетом клинико-патогенетических вариантов формирования //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. – №. 5-3. – С. 813-818.
8. Маринкин И. О., Соколова Т. М., Киселева Т.В., Кулешов В.М., Макаров К. Ю., Якимова А. В., Зенина Ю.В., Поздняков И. М. Рвота беременных. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;155(7): 142–145.
9. Можейко Л.Ф., Поух М. А. Применение комплексного препарата прегинор в лечении рвоты беременных //Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 638-646.

10. Национальный клинический протокол «Тошнота и рвота беременных» Ташкент, 2022. 69с.
11. Павлова К.С. Токсикоз первой половины беременности. Физиотерапевтическая коррекция. В: Мечниковские чтения – 2020: материалы 93й Всероссийской научно-практической студенческой конференции с международным участием. Санкт-Петербург. 29–30 апреля, 2020 г. СПб.: Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова; <https://elibrary.ru/item.asp?id=42961395&>
12. Рахманова Т.Х., Исенова С.Ш., Святова Г.С., Эгле М. Современный взгляд на вопрос этиологии чрезмерной рвоты беременных. Вестник Казахского национального медицинского университета. 2020;(3):7–12. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44838706>.
13. Сидорова И.С., Никитина Н.А. Перспективы лечения преэклампсии //Акушерство и гинекология, 2018.- № 6.- С.5-10.<https://dx.doi.org/10.18565/aig.2018.6.5-10> Сорокина А.В. Анемия у беременных. //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2015. – Т.15. – № 1. – С. 132–137
14. Сорокина А.В. Анемия у беременных. //Российский вестник акушера-гинеколога. – 2015. – Т.15. – № 1. – С. 132–137.
15. Сторчак А.В., Грищенко О.В., Буй Сон Тоан. Возможности прогестинов в профилактике тяжелых форм преэклампсии.//Здоровье женщины.- 2014.-№9 (95).- С.119-124.
16. Улучшение медицинской помощи и здоровья женщин для спасения жизни матерей. Отчёт по конфиденциальному исследованию случаев материнской смертности за 2018–2020 гг. Ташкент, 2022, 156с.
17. Шифман Е.М Иммунологические аспекты преэклампсии и перспективные направления интенсивной терапии и профилактики <http://www.critical.ru/actual/shifman/immuncl.htm>
18. Djabbarova Yu. K Abdieva S.A. , Djabbarova L.A. Lack of progesterone in the blood serum in women with vomiting of pregnancy // 2nd International Conference on Gynecology and Obstetrics Theme: Global approach in Gynecology towards women's healthcare May 23-24, 2024 GMT+7, Bangkok, Thailand p.31-32 www.gynaecology.scientexconference.com/webinar
19. Garcia Saborio O.E., Hines B.K., Wesselman J. Safe Management of Nausea and Vomiting During Pregnancy in the Emergency Department. Adv Emerg Nurs J. 2019;41(4):336–347. <https://doi.org/10.1097/tme.0000000000000258>
20. Huang SJ, Chen CP, Schatz F, Rahman M, Abrahams VM, Lockwood CJ. Pre-eclampsia is associated with dendritic cell recruitment into the uterine decidua.// J Pathol.- 2008.- Feb.- №214(3).- P.328-336.
21. Tan P.C., Khine P.P, Vallikkannu N.,Zawiah S.Z.. Promethazine compared with metoclopramide for hyperemesis gravidarum: a randomized controlled trial. // Obstet Gynecol.2010;115:975–981